

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO DOCENTE

FIALHO, Wanessa Cristiane Gonçalves (PUCCAMP)

Email: wanessafialho76@gmail.com

BRAZIER, Fábio (PUCCAMP)

Email: fbrazier@hotmail.com

BARROS, Adelir Aparecida Marinho de (PUCCAMP)

Email: adelir.amb@gmail.com

Eixo 4. Formação docente: políticas e processos

Modalidade de Trabalho: Pôster

Resumo:

O presente artigo tem como objetivo apresentar parte das pesquisas em andamento dos autores, tendo como fim a promoção da formação continuada de professores de ensino básico, nos estados, respectivamente de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A formação continuada de professores é tema atual e pertinente, dada as transformações que a LDBEN/96 vem passando e principalmente, diante do cenário de mudanças que surgem para o currículo de todo o ensino básico brasileiro, decorrentes das Diretrizes Curriculares Nacionais e da Base Nacional Curricular Comum. Sabemos que essas transformações trazem consequências para a educação básica, para a formação inicial dos professores e também para a formação continuada dos professores que atuam no ensino básico. A LDBEN/96 é bastante clara com relação a formação continuada e o seu oferecimento, no art. 62, parágrafo único, ao afirmar que ela será oferecida “para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação”. Em relação à aprendizagem do professor, Placco, 2006, afirma que no grupo, as pessoas interagem, umas com as outras, havendo confronto de ideias, auxiliando dessa forma, na resignificação de novos conhecimentos ocorrendo, então, produção de novos sentidos. A partir do que foi dito, as pesquisas em andamento se justificam devido à atual demanda em conhecimentos atualizados para a promoção da aprendizagem dos professores, principalmente, para que estes possam também levar mais aprendizagem para seus alunos, no ensino básico, em transformação. A metodologia utilizada para as pesquisas

será a qualitativa, seguida de pesquisa bibliográfica e de campo, com um curso de formação continuada oferecido nas escolas, aos professores do ensino básico, durante o horário destinado aos estudos dos docentes. Como resultado esperamos que ocorra aprendizado dos professores, para que estes possam se atualizar e consigam perceber que a aprendizagem em grupo é importante e os grupos formados, nas escolas, podem auxiliá-los nos desafios que se impõem para a atividade docente no cotidiano do trabalho escolar.

Palavras-chave: Formação Continuada; Políticas Públicas; Trabalho Docente.

Referências

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**: lei n. 9394/96. 5. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010.

_____. **Base Nacional Comum Curricular**. Educação é a Base. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf, acesso em 21 de abril de 2017.

PLACCO, Vera M. N. de Souza; SOUZA, Vera Lúcia Trevisan de (orgs.). **Aprendizagem do adulto professor**. São Paulo: Loyola, 2006.